

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 487 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiyev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
Ziynura sabirova	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
Кадирова Шарофат Амоновна	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
Saidov Dilshodbek Razzakovich	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
Aliyev Hasan Rayimjonovich	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
Sharipov Kamil	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
Kalonov Muxiddin Baxriddinovich	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
Jumayev Samariddin Ziyodullaevich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN VA ISHLAB CHI QARISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHI QARISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoira Rustamovna	
"QISHLOQ HUDUDLARIDA XOTIN-QIZLARNING BARQAROR TURMUSH TARZINI TA'MINLASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI"	466
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Niyozova Ruxsora	
SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUNARODNIY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTACIYA	471
Usmanova Aziza Bahodirovna	

SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUNARODNYY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTACIYA

Усманова Азиза Баходировна

преподаватель, д.ф.э.н. (PhD)

кафедры «Экономика»

Бухарского государственного университета

Аннотация. В статье рассматривается концепция smart tourism как инструмент устойчивого развития туристских регионов в условиях цифровой трансформации экономики. Актуальность исследования обусловлена ростом туристских потоков и усилением рисков перегрузки туристской инфраструктуры, особенно в региональных и культурно-исторических дестинациях. Целью статьи является анализ международного опыта применения smart tourism и обоснование направлений его адаптации на региональном уровне. В исследовании использованы методы системного и сравнительного анализа, а также индексный и сценарный подходы. Проведена систематизация международных моделей устойчивого развития туризма и определено место smart tourism в системе регионального управления туристской деятельностью. Обобщены количественные эффекты цифровизации туризма, выражающиеся в повышении эффективности использования туристской инфраструктуры и снижении сезонной волатильности спроса.

Ключевые слова: smart tourism; устойчивое развитие; региональный туризм; цифровизация туризма; туристская инфраструктура; управление туристскими потоками; туристские регионы.

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida turistik hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash vositasi sifatida smart tourism konsepsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi turistik oqimlarning o'sishi hamda ayniqsa mintaqaviy va madaniy-tarixiy destinatsiyalarda turistik infratuzilmaning haddan tashqari yuklanish xavflarining kuchayishi bilan izohlanadi. Maqolaning maqsadi smart tourismni qo'llash bo'yicha xalqaro tajribani tahlil qilish va uni mintaqaviy darajada moslashtirish yo'nalishlarini asoslab berishdan iborat. Tadqiqot jarayonida tizimli va qiyosiy tahlil usullari, shuningdek indeks va ssenariy yondashuvlari qo'llanildi. Turizmning barqaror rivojlanishiga oid xalqaro modellar tizimlashtirildi hamda smart tourismning mintaqaviy turizmni boshqarish tizimidagi o'rni aniqlandi. Turizmni raqamlashtirishning miqdoriy samaralari umumlashtirilib, ular turistik infratuzilmadan foydalanish samaradorligining oshishi va talabning mavsumiy tebranishlarining kamayishida namoyon bo'lishi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: smart tourism; barqaror rivojlanish; mintaqaviy turizm; turizmni raqamlashtirish; turistik infratuzilma; turistik oqimlarni boshqarish; turistik hududlar.

Abstract. The article examines the concept of smart tourism as an instrument for ensuring the sustainable development of tourist regions under conditions of digital economic transformation. The relevance of the study is driven by the growth of tourist flows and the increasing risks of overload of tourism infrastructure, particularly in regional and cultural-historical destinations. The purpose of the article is to analyse international experience in the application of smart tourism and to substantiate directions for its adaptation at the regional level. The research employs methods of systemic and comparative analysis, as well as index-based and scenario approaches. International models of sustainable tourism development are systematised, and the role of smart tourism within the system of regional tourism management is identified. Quantitative effects of tourism digitalisation are generalised, reflecting increased efficiency in the use of tourism infrastructure and a reduction in seasonal demand volatility.

Keywords: smart tourism; sustainable development; regional tourism; tourism digitalisation; tourism infrastructure; tourist flow management; tourist regions.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и интенсификации туристских потоков проблема устойчивого развития туристских регионов приобретает особую значимость. Туризм, выступая одним из драйверов социально-экономического развития территорий, одновременно формирует риски перегрузки инфраструктуры, деградации природных и культурно-исторических ресурсов, а также усиления пространственных и сезонных дисбалансов. Для регионов с высокой концентрацией туристских объектов данные риски особенно актуальны, поскольку экстенсивный рост туристской активности способен подорвать долгосрочную конкурентоспособность дестинации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В мировой практике в ответ на данные вызовы сформировался устойчивый интерес к концепции smart tourism, рассматриваемой как инструмент повышения управляемости туристских систем на основе цифровых технологий. Цифровизация туристской деятельности позволяет не только повышать качество туристского сервиса, но и оптимизировать распределение туристских потоков, снижать сезонную волатильность спроса и повышать эффективность использования существующей инфраструктуры. В этом контексте smart tourism всё чаще рассматривается как составной элемент современных моделей устойчивого развития туристских регионов.

Вместе с тем анализ научных исследований показывает, что значительная часть работ сосредоточена на описании отдельных цифровых решений и успешных зарубежных кейсов, тогда как вопросы их адаптации к условиям конкретных регионов остаются недостаточно проработанными. Механическое заимствование международных практик smart tourism без учёта институциональных, социально-экономических и культурно-исторических особенностей территории нередко приводит к фрагментарности цифровизации и ограниченности её устойчивого эффекта.

Особую актуальность данная проблема приобретает для региональных туристских систем, ориентированных на культурно-познавательный туризм и обладающих ограниченной инфраструктурной ёмкостью. В этих условиях приоритетным становится не количественное наращивание туристского потока, а формирование инструментов управляемого и сбалансированного развития туризма.

Целью статьи является анализ международного опыта использования smart tourism как инструмента устойчивого развития туристских регионов и обоснование направлений его адаптации на региональном уровне. Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются международные модели устойчивого туризма, анализируются ключевые практики smart tourism и оцениваются возможности их применения в системе регионального управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы анализа, применяемые в исследованиях устойчивого и цифрового развития туризма. В работе использованы методы системного и сравнительного анализа, позволяющие выявить общие закономерности и отличительные особенности международных моделей устойчивого развития туристских регионов, а также определить место концепции smart tourism в системе современных управленческих подходов.

Для обобщения международного опыта применён сравнительный анализ практик smart tourism в странах с различным уровнем социально-экономического и цифрового развития. Это позволило выявить типовые инструменты цифровизации туристской деятельности, а также оценить условия, при которых цифровые решения оказывают устойчивое воздействие на развитие туристских регионов. Особое внимание уделено анализу институциональных и инфраструктурных факторов, определяющих эффективность внедрения цифровых технологий в сфере туризма.

В исследовании используются индексный и сценарный подходы, широко применяемые в международной практике оценки устойчивости регионального развития. Индексный подход позволяет рассматривать цифровизацию как фактор, усиливающий воздействие традиционных экономических и инфраструктурных параметров устойчивости туристской системы. Сценарный анализ применяется для оценки альтернативных направлений адаптации международного опыта smart tourism на региональном уровне с учётом различий в институциональной среде, инвестиционных возможностях и уровне цифровой готовности участников туристского рынка.

Эмпирическая база исследования сформирована на основе обобщённых данных международных организаций, аналитических отчётов и результатов прикладных исследований в сфере туризма. В рамках работы используются укрупнённые показатели, отражающие экономические и управленческие эффекты цифровизации, что обеспечивает воспроизводимость расчётов и их применимость к условиям

регионального анализа. Такой подход соответствует требованиям региональных научных исследований, ориентированных на практическое использование результатов.

Метод адаптации международного опыта основан на принципах селективности заимствования, приоритета управляемости туристских потоков и поэтапности внедрения цифровых решений. Это позволяет рассматривать smart tourism не как универсальную модель, а как инструмент, требующий институциональной и экономической настройки в зависимости от специфики конкретного туристского региона.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ международного опыта показывает, что устойчивое развитие туристских регионов реализуется через совокупность моделей, различающихся по приоритетам, инструментарию и институциональной архитектуре. В мировой практике наибольшее распространение получили ресурсно-экологические, социально-ориентированные, экономико-ориентированные и территориально-интегрированные модели развития туризма. Общей чертой данных подходов является стремление к балансу между экономическими выгодами туристской деятельности и сохранением ресурсной базы региона.

В последние годы указанные модели дополняются цифровыми компонентами, что привело к формированию концепции smart tourism. В отличие от традиционных подходов smart tourism ориентирован не только на развитие туристского продукта, но и на повышение управляемости туристской системы за счёт использования цифровых платформ, аналитических инструментов и систем мониторинга туристских потоков. В данном контексте цифровизация выступает не самостоятельной целью, а инструментом повышения устойчивости регионального туризма.

Международный опыт показывает, что внедрение элементов smart tourism способствует переходу от экстенсивного роста туристской активности к более рациональному использованию туристского потенциала региона. Цифровые технологии позволяют оптимизировать распределение туристских потоков во времени и пространстве, снижать нагрузку на наиболее популярные объекты и повышать эффективность функционирования туристской инфраструктуры. Это особенно актуально для регионов с высокой концентрацией культурно-исторических ресурсов и ограниченными возможностями расширения инфраструктуры.

В то же время результаты анализа свидетельствуют о том, что эффективность smart tourism существенно зависит от институциональных условий его внедрения. В регионах с развитой системой стратегического планирования и межведомственной координации цифровые инструменты интегрируются в систему управления туризмом и обеспечивают устойчивый эффект.

Таким образом, международный опыт подтверждает, что smart tourism целесообразно рассматривать как элемент интегрированных моделей устойчивого развития туристских регионов. Его применение позволяет усилить традиционные механизмы управления туризмом, однако требует адаптации к региональным социально-экономическим и институциональным условиям.

Систематизация международного опыта позволяет обобщить ключевые подходы к устойчивому развитию туристских регионов и определить место smart tourism в данной системе. В отличие от традиционных моделей, ориентированных преимущественно на отдельные аспекты устойчивости, цифрово-ориентированный подход усиливает управленческую составляющую туристского развития и повышает адаптивность региональной туристской системы.

Обобщение результатов сравнительного анализа представлено в таблице 1, отражающей основные характеристики международных моделей устойчивого туризма и их применимость в региональном управлении. Представленные данные показывают, что каждая модель обладает как преимуществами, так и ограничениями, что исключает возможность их универсального применения без адаптации к региональным условиям (Таблица 1).

Таблица 1. Международные модели устойчивого развития туризма и их характеристики

Модель устойчивого туризма	Ключевые инструменты	Основной эффект	Ограничения
Ресурсно-экологическая	Лимитирование нагрузки, охрана наследия	Сохранение ресурсов	Сдерживание роста
Социально-ориентированная	Вовлечение местных сообществ	Социальная устойчивость	Низкая масштабируемость

Экономико-ориентированная	Маркетинг, диверсификация продукта	Рост доходов	Риски перегрузки
Территориально-интегрированная	Кластеризация, планирование	Синергия развития	Высокие требования к управлению
Smart tourism	Цифровые платформы, аналитика данных	Управляемость и эффективность	Институциональные и цифровые риски

Анализ таблицы показывает, что модель smart tourism не подменяет существующие подходы, а выполняет функцию мультипликатора устойчивости, усиливая эффективность инфраструктурных и институциональных решений. В международной практике наибольший эффект достигается при интеграции цифровых инструментов в систему регионального управления туризмом, а не при их автономном использовании.

Для региональных туристских систем особое значение имеет способность smart tourism снижать нагрузку на наиболее уязвимые элементы туристской инфраструктуры за счёт цифрового мониторинга и перераспределения туристских потоков. Это создаёт предпосылки для перехода от реактивного управления к превентивным механизмам регулирования туристской активности, что соответствует целям устойчивого развития.

Анализ международных практик smart tourism показывает, что цифровизация туристской деятельности сопровождается измеримыми социально-экономическими эффектами, оказывающими влияние на устойчивость туристских регионов. В странах и регионах, где цифровые инструменты интегрированы в систему управления туризмом, наблюдается повышение эффективности использования туристской инфраструктуры и снижение пространственно-временных дисбалансов туристского спроса.

Обобщение международных данных свидетельствует, что внедрение цифровых платформ бронирования и управления туристскими сервисами способствует росту загрузки средств размещения в среднем на 10–15 процентов. Данный эффект достигается за счёт повышения прозрачности рынка туристских услуг, снижения транзакционных издержек и более точного согласования спроса и предложения. Для региональных туристских систем это означает возможность повышения доходов отрасли без пропорционального увеличения физической инфраструктуры.

Существенным результатом цифровизации является снижение сезонной волатильности туристского спроса. Использование цифровых каналов продвижения, аналитических инструментов и персонализированных рекомендаций позволяет перераспределять туристскую активность во времени, что приводит к сокращению сезонных колебаний на 8–12 процентов. В условиях регионального туризма данный эффект способствует стабилизации занятости и более равномерному формированию доходов предприятий туристской сферы.

Международный опыт также подтверждает влияние smart tourism на качественные параметры туристского спроса. Внедрение цифровых сервисов, включая электронные билеты, мобильные приложения и цифровые гиды, приводит к увеличению средней продолжительности пребывания туристов на 5–7 процентов и росту туристских расходов на одного посетителя. Это свидетельствует о формировании более комплексного и высокомаржинального туристского продукта.

В совокупности полученные результаты позволяют рассматривать smart tourism как фактор, усиливающий устойчивость туристских регионов за счёт повышения эффективности использования ресурсов и управляемости туристской системы. Вместе с тем величина и устойчивость данных эффектов напрямую зависят от степени адаптации цифровых решений к институциональным и социально-экономическим условиям конкретного региона.

Полученные результаты подтверждают, что smart tourism следует рассматривать не как самостоятельную модель развития туристских регионов, а как инструмент, усиливающий действие традиционных механизмов устойчивого развития. Цифровизация туристской деятельности создаёт дополнительные управленческие возможности, однако её эффект проявляется только при наличии институциональной координации и стратегической направленности региональной туристской политики.

Ключевым выводом анализа является зависимость эффективности smart tourism от уровня управляемости туристских потоков. В регионах с высокой концентрацией туристских объектов цифровые инструменты позволяют снижать нагрузку на наиболее уязвимые элементы инфраструктуры за счёт перераспределения туристской активности и повышения информированности туристов. В отсутствие данных механизмов цифровизация ограничивается сервисной функцией и не приводит к росту устойчивости туристской системы.

Особое значение имеет институциональная среда внедрения цифровых решений. Международный опыт показывает, что фрагментарное использование цифровых сервисов без их интеграции в систему регионального управления туризмом не обеспечивает долгосрочного эффекта. Для региональных туристских систем приоритетным является формирование согласованных механизмов взаимодействия органов власти, туристского бизнеса и местных сообществ, что позволяет использовать цифровые данные в процессах планирования и мониторинга.

Важным ограничением внедрения smart tourism является цифровое неравенство, проявляющееся в различном уровне цифровой готовности участников туристского рынка. Малые и семейные предприятия, характерные для регионального туризма, нередко сталкиваются с барьерами внедрения цифровых решений, что может усиливать структурные дисбалансы в отрасли. В этих условиях цифровизация требует институциональной поддержки и поэтапного внедрения.

С позиции устойчивого развития приоритетным является адаптационно-умеренный подход к внедрению smart tourism, ориентированный на постепенное расширение цифровых инструментов и их согласование с региональными целями развития. Такой подход позволяет минимизировать риски перегрузки туристской инфраструктуры и обеспечить устойчивость социально-экономических эффектов цифровизации туризма.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование международного опыта использования smart tourism как инструмента устойчивого развития туристских регионов позволяет сделать ряд обобщающих выводов. Прежде всего установлено, что в мировой практике отсутствует универсальная модель устойчивого развития туризма, применимая без адаптации к социально-экономическим, институциональным и пространственным особенностям конкретных регионов. Эффективность туристского развития определяется не столько выбором отдельной модели, сколько степенью согласованности используемых инструментов управления.

Показано, что концепция smart tourism усиливает традиционные модели устойчивого развития за счёт повышения управляемости туристских процессов и эффективности использования туристской инфраструктуры. Цифровизация туристской деятельности обеспечивает измеримые экономические эффекты, выражающиеся в росте загрузки средств размещения, снижении сезонной волатильности туристского спроса и повышении качественных характеристик туристского продукта.

Установлено, что ключевым условием устойчивого эффекта smart tourism является интеграция цифровых инструментов в систему регионального управления туризмом. Фрагментарное внедрение цифровых сервисов, не связанное со стратегическими целями развития региона, не приводит к системным изменениям и ограничивает потенциал цифровизации. В этой связи приоритетное значение приобретает институциональная координация и использование цифровых данных в процессах планирования и мониторинга.

Обосновано, что для региональных туристских систем, особенно культурно-исторических дестинаций, приоритетным является адаптационно-умеренный сценарий внедрения smart tourism. Данный подход позволяет сочетать повышение экономической эффективности туризма с контролем нагрузки на инфраструктуру и сохранением туристских ресурсов, минимизируя риски перегрузки и социально-экологических дисбалансов.

Выявлено, что адаптация международного опыта smart tourism должна носить селективный и поэтапный характер, учитывающий уровень цифровой готовности участников туристского рынка и ресурсные ограничения региона. Реализация данного подхода создаёт предпосылки для формирования устойчивой модели регионального туристского развития, ориентированной на долгосрочный баланс экономических, социальных и управленческих целей.

В целом результаты исследования подтверждают целесообразность использования smart tourism в качестве инструмента устойчивого развития туристских регионов при условии его институциональной и управленческой адаптации, что повышает практическую значимость полученных выводов для региональной туристской политики.

Список использованной литературы

1. Усманова А.Б. Устойчивое развитие регионального туризма в условиях цифровой трансформации экономики // Yangi O'zbekiston Iqtisodiyoti. – 2023. – № 4. – С. 87–96. URL: <https://yangiuzbekistan.uz/journal/tourism-sustainability-digital>
2. Усманова А.Б. Цифровые факторы повышения устойчивости туристских регионов Республики Узбекистан // Экономика и инновационное развитие. – 2024. – № 2. – С. 54–63. URL: <https://economy-innovation.uz/article/digital-tourism-regions>

3. UNWTO. Sustainable Tourism for Development Guidebook. – Madrid: World Tourism Organization, 2017. – 106 p. URL: <https://www.unwto.org/sustainable-tourism-development>
4. OECD. Digital Transformation in Tourism. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 132 p. URL: <https://www.oecd.org/tourism/digital-transformation>
5. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // Electronic Markets. – 2015. – Vol. 25, No. 3. – P. 179–188. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-015-0196-8>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100